

DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
18/03/2024](#)

DIFFICULTIES IN DEVELOPING READING AND WRITING IN THE EARLY
YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10829488

Antonio Silva Galeno Junior¹;
Maria Janaina Souza Galeno².

Resumo

O presente estudo objetivou investigar as dificuldades no processo de leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental,, com direcionamento, neste sentido a pesquisa foi construída a partir de um estudo com bases em análises bibliográficas e coleta de dados por meio de uma investigação de campo, realizada em uma escola na zona rural do município de Araiões no estado do Maranhão, participaram como sujeitos da pesquisa duas professoras da rede pública de ensino, a investigação contou como principal instrumento para coleta de dados dos sujeitos participantes um questionário com questões abertas e fechadas, os resultados foram analisados e descritos de forma clara e objetiva, foi

percebido com a apresentação dos resultados que as docentes reconhecem que existem alunos com dificuldades de leitura e escrita e conseqüentemente precisam ser alfabetizados, porém as mesmas tentam criar estratégias para mudar a realidade em sala de aula, este estudo pode contribuir para uma importante reflexão no município de Araiões e no âmbito da pesquisa, para uma análise sobre a forma como os docentes devem atuar e buscar soluções para as dificuldades de leitura e escrita encontradas nos anos iniciais do ensino fundamental.

Palavras chave: Dificuldades de Aprendizagem. Leitura e Escrita. Estratégias Docentes.

ABSTRACT

The present study aimed to investigate the difficulties in the reading and writing process in the initial years of elementary school, with direction, in this sense the research was built from a study based on bibliographic analysis and data collection through an investigation of field, carried out in a school in the rural area of the municipality of Araiões in the state of Maranhão, two teachers from the public education network participated as research subjects, the investigation had as its main instrument for collecting data from the participating subjects a questionnaire with open questions and closed, the results were analyzed and described in a clear and objective way, it was noticed with the presentation of the results that the teachers recognize that there are students with reading and writing difficulties and consequently need to be literate, but they try to create strategies to change reality in the classroom, this study can contribute to an important reflection in the municipality of Araiões and within the scope of research, for an analysis of how teachers should act and seek solutions for reading and writing difficulties encountered in the initial years of teaching fundamental.

Keywords: Learning Difficulties. Reading and writing. Teaching Strategies.

1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais está cada vez mais desafiador para o docente conseguir alfabetizar crianças no período recomendado pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que é até o 2º ou 3º ano do ensino fundamental, para o professor encontrar alunos no 4º e 5º ano com dificuldades de leitura e escrita possivelmente o desafio torna-se ainda maior pois o mesmo terá que conciliar as estratégias de ensino sem excluir os alunos que tem essa dificuldade e ao mesmo tempo atender as necessidades dos alunos que já estão mais avançadas nesta etapa.

O presente artigo pontuou como objetivo geral: Investigar os principais fatores que dificultam o desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental, na sequência destacou-se os objetivos específicos: Identificar as causas relacionadas a dificuldade dos alunos em ler e escrever; Conhecer as estratégias dos docentes para facilitar o desenvolvimento da leitura e escrita; Refletir sobre as dificuldades encontradas no processo de leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental.

Desenvolver o hábito de leitura e escrita para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, não é uma tarefa tão simples de ser realizada, principalmente quando este aluno encontra-se em condições de não alfabetizado na idade e período adequado, e simplesmente chegou em períodos mais avançados sem sequer ser alfabetizado.

A presente investigação trata-se de um estudo de campo, qualitativa descritiva, onde inicialmente será feito uma descrição por meio de estudo bibliográfico de importantes autores que contribuem sobre a temática e posteriormente a pesquisa de campo elencando de forma descritiva a participação dos sujeitos.

Segundo Oliveira e Mendonça (2012 p,12) “Pesquisa de campo, qualitativa descritiva, que buscou compreender um problema na perspectiva do sujeito que o vivenciou, ou seja, partiu de sua vida diária, suas satisfações,

desapontamentos, surpresas e outras emoções”. Dessa forma os dados serão coletados e posteriormente descritos e analisados os resultados.

A presente pesquisa teve como instrumento para coleta de dados um questionário com questões abertas e fechadas, o mesmo foi aplicado aos sujeitos da pesquisa, os mesmos responderam e devolveram aos pesquisadores.

Alguns alunos mesmo considerados alfabetizados podem ter dificuldades quando o assunto é leitura e escrita e o docente precisará identificar essas dificuldades e usar estratégias diversificadas e atrativas para tentar desenvolver novas habilidades no aluno tanto na escrita como na leitura.

A leitura e escrita são fatores fundamentais para o desenvolvimento do aluno no ensino fundamental, quando o aluno têm dificuldades de ler e escrever inviabiliza sua capacidade de criatividade e interpretação, o habito da leitura possibilitará ao aluno conhecer o mundo ao seu redor, ter curiosidade de conhecer mais sobre diversos assuntos e desenvolver a capacidade de interpretar mediante a leitura.

A escrita nos anos iniciais do ensino fundamental possibilita a criança ter maior percepção cognitiva, conhecer códigos de letras, números e símbolos e desenvolver habilidades com uso da escrita. Conhecer as dificuldades existentes no processo de leitura e escrita no ensino fundamental em períodos iniciais, pode ser um fator essencial para ainda recuperar alunos que não foram alfabetizados corretamente em anos anteriores.

2 A LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A fase inicial do ensino fundamental é uma etapa primordial para o desenvolvimento de importantes habilidades em uma criança, nesta fase o processo de leitura e escrita são fatores determinantes para identificação dos alunos que já são considerados alfabetizados.

Ler e escrever são formas de identificar e contribuir como uma visão social e do mundo ou de uma realidade atual, a leitura possibilita potencializar a capacidade de interpretação e desenvolvimento da linguagem, no caso da escrita habilidades motoras são trabalhadas, onde o nível ortográfico é explorado gradativamente. Segundo Cunha (2010, p.124)

A leitura e a escrita constituem-se o centro das práticas educativas em nossa cultura escolar, transformando-se em verdadeiros instrumentos para a promoção do aluno ou para legitimar o seu fracasso. Sabemos, no entanto, que, em uma sociedade letrada, em que a escrita se constituiu um fator de interação entre os sujeitos, e a leitura uma forma eficaz de entendimento do mundo, é importante que as instituições acadêmicas, desde a educação infantil percebam que esses instrumentos podem ser utilizados no espaço escolar não como elementos de repressão, mas como forma de garantir um desenvolvimento sociocultural e cognitivo do sujeito aprendiz.

Como citado pela autora acima podemos perceber como a leitura é uma peça fundamental no processo de aprendizagem, até pelo fato dos índices de fracasso escolar vivenciados por muitos alunos com déficit de leitura e escrita, a escola tem uma função muito importante de incentivar e desenvolver o hábito de leitura e escrita na vida escolar dos discentes para um melhor desempenho tanto cognitivo como também para um sujeito mais crítico e ativo no decorrer de sua trajetória escolar e até mesmo profissional.

É de extrema importância que esse incentivo venha desde cedo tanto da escola e principalmente da família, incentivar a prática da leitura todos os dias, pois o que percebemos mesmo nos dias atuais muitos alunos não são alfabetizados na idade adequada.

O processo de leitura e escrita é essencial para potencializar os alunos em diferentes áreas de estudo, quando o aluno se compromete com a leitura pode facilitar inclusive sua escrita, os processos de interpretação passam pela capacidade de identificação de palavras, compreensão das pequenas frases e as produções do próprio aluno.

De acordo com Silva e Alves (2019), aprender a ler não é algo tão simples, é necessário criatividade e envolvimento, a leitura é essencial na evolução das capacidades individuais e coletivas de um aluno, apesar de fazer parte do processo de alfabetização a leitura é uma das partes integrantes mais necessárias para aperfeiçoamento das demais.

Quando fala-se em formar cidadãos no ambiente escolar remete-se uma ideia de visão de mundo, a leitura como prática necessária neste processo viabiliza ao aluno uma leitura não somente de palavras ou letras decodificadas, ela proporciona uma interação social, uma identificação com personagens, além de uma compreensão de assuntos diversos.

Segundo Da Silva e Alves (2019, p,342)

A maioria de jovens e crianças tem acesso à escola, mas há estudantes que não encontram o apoio necessário para aprender a ler e escrever, essas dificuldades de aprendizagem impedem que o aluno se desenvolva junto com a classe, se ele não aprende significativamente se acha diferente dos demais colegas de sala de aula, podendo sentir-se desmotivado.

É necessário que a criança do ensino fundamental I tenha apoio de todos os envolvidos, desde a família, docentes e gestão escolar, este apoio influenciará no desenvolvimento da leitura e escrita, a criança se sentirá acolhida e motivada a aprender, mesmo alguns tendo dificuldades no processo é evidente que a possibilidade de evolução é maior quando se agrega o apoio na vida educacional destes alunos (PETRONILO (2007).

A leitura e escrita devem ser inseridas no ambiente escolar como prática essencial no dia a dia escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, para Rangel e Machado (2012, p. 02) “A escrita e a leitura bem feitas no sentido de levar à compreensão do escritor e do leitor configuram-se como grandes conquistas a serem realizadas também no espaço escolar”. O professor é fundamental neste processo de estímulo e motivação do aluno, nesta fase a compreensão da importância da leitura e escrita são muito importantes para o crescimento intelectual e humano do aluno.

2.1 DIFICULDADES DE ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

O aluno quando encontra-se em dificuldades de ler e escrever impossibilita uma série de oportunidades de novos conhecimentos, haja vista que a escrita e leitura criam possibilidades de compreender a realidade, desenvolver novas habilidades além de enxergar um universo de novas oportunidades de conhecimento.

As dificuldades de leitura e escrita em aluno do ensino fundamental I devem ser percebidas e diagnosticadas pelo docente o mais cedo possível na tentativa de reverter esse quadro negativo, as práticas pedagógicas devem ser coerentes com a realidade do discente pois caso não esteja alinhada pode gerar dificuldades na criança (SOUZA, 1996).

Em relação a possíveis causas que podem dificultar o desenvolvimento da criança no processo de leitura e escrita, Dos Santos et al. (2009, p,14) diz:

Se o clima dominante no lar é de tensões e preocupações constantes, provavelmente a criança se tornará uma criança tensa, com tendência a aumentar a proporção dos pequenos fracassos e preceitos próprios da contingência da vida humana. Se o clima é autoritário, onde os pais estão sempre certos e as crianças sempre erradas, a criança pode se tornar acovardada e submissa com professores, e dominadora, hostil com crianças mais jovens que ela, ou pode revoltar-se contra qualquer tipo de autoridade. Se o clima emocional do lar é acolhedor e permite a livre expressão emocional da criança, ela tenderá a reagir com seus sentimentos, positivos ou negativos, livremente. (DOS SANTOS et al. 2009, P,14).

Diante da fala do autor acima mencionado é importante destacar que existem fatores que podem ser determinantes em relação as dificuldades das crianças aprenderem a ler e escrever, fatores como relacionamento familiar, questões emocionais, situais vivenciadas no dia a dia podem refletir no desempenho do aluno.

Pode se observar que a leitura e escrita estão muito presente em nosso cotidiano, as letras e palavras estão presentes em tudo ao nosso redor em embalagem de supermercado, placas, de trânsito, fechaduras etc. ou seja vivemos em um mundo letrado onde a escrita e leitura estão presente em tudo, mas ainda há muitos desafios a serem vencidos nesse contexto pois o que se percebe é que muitos alunos têm muitas dificuldades nesse sentido no contexto escolar, pois muitos alunos do 4º e 5º ano não sabem ler uma ficha de palavras e isso consequentemente tem um impacto negativo na vida escolar é um desafio a ser superado, na imagem a seguir

apresentam-se dados de uma pesquisa sobre alfabetização durante a pandemia.

Figura 01: Dados sobre Alfabetização

A alfabetização na pandemia

Aumentou o número de crianças de 6 e 7 anos sem ler e escrever

De cada 25 crianças brasileiras...

6 não sabiam ler e escrever em 2019

8 não sabiam ler e escrever em 2020

10 não sabiam ler e escrever em 2021

g1 Fonte: IBGE/Pnad Contínua/Todos Pela Educação
Infográfico elaborado em: 07/02/2022

Fonte: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/02/08/numero-de-criancas-que-nao-aprenderama-ler-e-escrever-aumenta-na-pandemia-aponta-levantamento.ghtml>

Os dados listados pela pesquisa acima mostram que durante a pandemia da covid-19 o índice de analfabetismo aumentou significativamente, por se tratar de alunos do 1º ao 3º ano refletirá também nos anos posteriores, ou seja muitos podem chegar no 4º e 5º ano sem o processo de alfabetização adequado.

Apesar de ser complexo mais é possível tornar esse prazeroso momento de facilitação de aprendizagem da leitura e escrita em sua prática, que é possível sim aprender a ler e escrever por meios de inovações nas práticas pedagógicas, onde o aluno terá mais interesse em aprender saindo do ensino tradicional para um novo método de ensino onde essa realidade seja mudada para uma realidade positiva nesse processo de aprendizagem.

Na concepção de Da Silva e Alves (2019, p,341)

Há crianças que apresentam dificuldades em uma área específica onde não conseguem acompanhar os colegas em uma determinada atividade e outras em todas as atividades aplicadas em sala de aula. Porém as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem possuem a autoestima muito baixa levando a ter um sentimento de fracasso.

É evidente nas palavras expressadas pelas autoras acima que o reflexo da dificuldade de aprendizagem é exposta pela criança de diferentes maneiras, isso compromete uma série de fatores no desenvolvimento da criança, a questão psicológica é um exemplo claro, onde a autoestima da criança é baixa e se não houver intervenção por parte do docente a tendência é que esta criança fracasse.

A alfabetização é um passo essencial no desenvolvimento da criança, considera-se alfabetizado o aluno que consegue ler, escrever e interpretar, essas etapas em alguns momentos são desafiadas quando surgem as dificuldades na aprendizagem do aluno, o desafio por parte do docente é criar estratégias para facilitar a alfabetização das crianças.

É mais comum do que se imagina alguns alunos apresentarem dificuldades na aprendizagem no início da fase escolar e estas se arrastarem pelas séries seguintes. Esses alunos quando não atingem os resultados esperados pelas escolas são apontados por alguns educadores como portadores de “algum tipo de transtorno ou dificuldade.

Nos anos iniciais do ensino fundamental é necessário a busca pela alfabetização das crianças, nesta etapa a aprendizagem parte da etapa de alfabetização, se o aluno não estiver alfabetizado dificultará seu desenvolvimento em todas as disciplinas, é importantes destacar que todas as áreas de estudo necessitam do processo de alfabetização, nenhum aluno terá desenvolvimento se não estiver alfabetizado, (SOARES, 2020).

As dificuldades que muitos alunos apresentam nesta fase inicial muitas vezes vai prosseguindo nos anos posteriores, o professor tem um papel fundamental neste processo em observar se tal dificuldade tem alguma relação com algum tipo de deficiência ou dificuldade mesmo.

3 RESULTADOS

As professoras foram identificadas e descritas na investigação como X1 e X2, em relação as dificuldades na leitura e escrita é um problema que vem sendo debatido bastante nas escolas nos dias de hoje, de acordo com Silva e Alves (2019) essa dificuldade pode estar relacionada vários motivos que podem ocasionar o mal desempenho deste aluno como: déficits cognitivos, desinteresse, a didática que o professor ministra em suas

aulas, problemas familiares, tempo de experiência que o professor possui entre outros, diante de tal questionamento obteve-se a seguinte resposta:

X1 (X) Sim

X2 (X) Sim

Foi notório nas respostas das professoras que existem ainda alunos que chegam ao 4º e ao 5º ano com problemas tanto na leitura como na escrita, esse é um problema que está presente em muitas escolas na atualidade, muitos alunos não são alfabetizados na idade certa, tal dificuldade de alfabetização acarretará em baixo desempenho na vida escolar, muitos alunos se sentem desmotivação e acabam desistindo de estudar devido as dificuldades vivenciadas neste percurso.

São vários fatores que podem influenciar nas dificuldades na leitura e escrita, esses problemas podem estar relacionado das seguintes causas, um incentivo maior por parte da família, falta de estratégia do professor como também principalmente desinteresse do próprio aluno, o professor deve ficar bem atento a essas dificuldades, se a mesma não tem alguma relação com algum tipo de deficiência, diante de tal questionamento obteve-se a seguinte resposta:

X1 (x) Falta de apoio familiar

X1 (x) Falta de estratégia do professor

X1 () Falta de interesse do próprio

X1 () Alguma deficiência

X2 (x) Falta de apoio familiar

X2 (x) Falta de estratégia do professor

X2 () Falta de interesse do próprio

X2 () Alguma deficiência

Foi ratificado tanto na fala de X1 com do X2, dois fatores que podem interferir bastante no desenvolvimento do aluno, nas concepções de X1 com de X2 o que pode dificultar bastante na aprendizagem da leitura e escrita “é falta de apoio da família como também falta de interesse do próprio aluno” são um dos principais problemas que podem contribuir para o mal desempenho escolar. A família tem um papel muito importante nesse processo para que haja um bom desenvolvimento desses alunos é preciso um incentivo maior por parte da família para um melhor desenvolvimento dos educandos.

É preciso ter um bom relacionamento entre escola e família como podemos perceber de acordo com autora Petronilo (2007) a família deve incentivar bastante na aprendizagem de seus filhos começando desde cedo mostrando para seus filhos a importância da leitura, os pais devem ler para seus filhos livros histórias, revistas que desperte a curiosidade das crianças em ouvir e compreender as histórias relatadas.

Podemos perceber no relato acima do autor que aprendizagem é tanto responsabilidade da família como da escola, ambos devem ter um bom diálogo para desenvolvimentos das crianças. É importante ressaltar que a falta de interesse por parte do aluno é um problema sério que pode ser um empecilho que vai impedir bastante para esse aluno se desenvolver na leitura e escrita.

É muito relevante que a criança seja alfabetizada na idade certa para o seu bom desenvolvimento cognitivo e para o seu bom desempenho no decorrer de sua vida escolar, de acordo com Muniz (2016), a importância da alfabetização na idade certa é um processo ocorra de maneira flexiva e dinâmico, para que nos anos posteriores os alunos não sejam prejudicados e nem tenham muitas dificuldades em ler e escrever, pois tais dificuldades não sejam sanadas nas séries anteriores os professores que devem lidar e procurar resolver tais dificuldades de leitura e escrita.

Podemos citar aqui também a BNCC (2018), onde a mesma estabelece metas sobre a importância da alfabetização na idade certa, onde a criança seja alfabetizada até 8 anos de idade e termine o 3º ano do ensino fundamental I sabendo ler e escrever, podemos perceber o quanto é relevante a criança desenvolver na sua faixa etária corretamente para seu bom desenvolvimento tanto cognitivo, crítico e reflexivo.

***X1** É muito importante porque é nesse período que as crianças estão aptas as habilidades de leitura e escrita.*

***X2** É fundamental para o bom desenvolvimento do aluno no processo de aprendizagem.*

De acordo com dados coletados as docentes deram suas opiniões sobre como é relevante a criança ser alfabetizada na idade certa, tanto para X1 como para X2 as duas professoras disseram que é nesta fase que as crianças estão mais aptas a se familiarizar com a leitura, como também para o seu bom desenvolvimento cognitivo, crítico e reflexivo, a criança que é alfabetizada corretamente em sua idade certa vai se desenvolver melhor no decorrer de sua vida acadêmica de estudo.

CONCLUSÃO

As dificuldades de leitura e escrita é um problema que está muito presente no contexto escolar, tais dificuldades apresentadas por alguns alunos que vão surgindo desde a fase inicial e vão se perpetuando nos anos seguintes, o professor deve ficar bem atento a essas causas, tentar trabalhar da melhor maneira para motivar seus alunos e despertar neles gosto de aprender cada vez mais, como também para desenvolver suas habilidades em leitura e escrita.

Pode-se perceber que existem vários fatores que podem contribuiu para as dificuldades na leitura e escrita mais podemos destacar duas causas que podem dificultam bastante neste processo, um dele é um incentivo maior por parte da família, o segundo principalmente desinteresse do próprio aluno, ambos são de grande relevância para o bom desenvolvimento.

A didática que o professor utilizar nos anos iniciais do ensino fundamental pode ser muito importante neste processo de aprendizagem, as professoras investigadas utilizam bastante o lúdico para auxiliar nas aulas teóricas e principalmente para os alunos com dificuldades em ler e escrever. O estudo possibilitou ainda perceber o quanto é importante o processo de leitura e escrita na vida escolar dos alunos no ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais, onde é uma fase essencial para o desenvolvimento de importantes habilidades.

REFERÊNCIAS

CUNHA, U. N. DE S. **Leitura e Escrita no Ensino Fundamental, (res) Significando o Trabalho com Gêneros Textuais.** Vitória da Conquista/BA. Práxis Educacional, v. 6, n. 8. v. 6, n. 8. an./jun. 2010.

DA SILVA, M. S. M; ALVES, J. J. A. **Leitura e escrita: Desafios e perspectivas nas séries iniciais do Ensino Fundamental.** João Pessoa/PB. Id on Line Rev. Mult. Psic. V.13, N. 48 SUPLEMENTO 1, p. 339-353, 2019.

DOS SANTOS, Carla Cristina Pereira et al. **Dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental**. Revista Paidéi@Revista Científica de Educação a Distância, 2009.

GERALDI, J. W. **Escrita, uso da escrita e avaliação**. In: GERALDI, João Wanderlei (org.). **O texto na sala de aula**. São Paulo/SP: Editora Ática, 2001.

MUNIZ, R. DE F. **(RE) Pensando a Alfabetização na Idade Certa**. Fortaleza/CE. Educação & Linguagem · ISSN: 2359 277X · ano 3 · nº 1 · Jun. p. 24-31. 2016.

OLIVEIRA, E. B., & MENDONÇA, J. L. S. **Familiar com dependência química e consequente sobrecarga sofrida pela família: pesquisa descritiva**. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 11, n. 1, p. 14-24, 2012.

PETRONILO, Ana Paula da Silva, **Dificuldades de Aprendizagem na Leitura e Escrita**. Brasília DF. (2007).

RANGEL, M; MACHADO, J. do C. **O Papel da Leitura e da Escrita na Sala de Aula: Estratégias de Ensino para Dinamização dos Processos de Leitura e Escrita**. Uberlândia/MG. Anais do SIELP. Volume 2, Número 1. EDUFU, 2012. ISSN 22378758.

SILVA, M. S. M. da. ALVES, J. J. A. **A leitura e a escrita no contexto educacional** Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXIX, Nº. 000184,06/11/2019. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/leitura-eescrita-no-contexto-educacional>. Acessado em: 22/01/2023.

SILVA, S. S. **As dificuldades de aprendizagem da leitura na turma do 4º ano do ensino fundamental**. João Pessoa, UFPB/CE 2020.

SILVA, J, V, B, O, DA. **Dificuldades na Leitura e Escrita**. UEPB. 21 ed. Itabaiana/PB. CDD, 2014.

SOARES, M. A **proposta de ensino e avaliação de alfabetização em Lagoa Santa, Minas Gerais, entrevista concedida à LEAL, T.F e MOURAIS, A.T,** para Em aberto, Brasília, v.33, n. 108. P. 191-201, maio/ago. 2020. Disponível em:<http://www.emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4438>. Acessado em: 22/01/2023.

SOUZA, E. M. **Problemas de aprendizagem** – Crianças de 8 a 11 anos. Bauru: EDUSC, 1996.

VIANA, R. O; VIANA, JUNIOR, C. A. da C. **Dificuldades de Aprendizagem no Processo de Alfabetização e Letramento nas Séries Iniciais.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 2, Vol. 16. pp.235-251, Março de 2017. ISSN:2448-0959.

¹Autor(a) 01: Mestre em Educação; Graduado em Pedagogia; Graduado em Letras Língua Portuguesa; Especialista em Formação de Professores para EAD; Especialista em Informática na Educação; Especialista em Educação Infantil; Especialista em Educação Global, Inteligências Humanas e Construção da Cidadania; Especialista em Letras Português e Literatura.

²Autor(a) 02: Graduada em Pedagogia; Experiência em Gestão Escolar.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil